

L'Enseignement de la Langue chinoise :Un véritable atout de consolidation de relation bilatérale entre le Congo Brazzaville et la Chine

Grace BOUKETE

Hunan Normal University, Hunan Changsha

Submitted by Grace BOUKETE on 5.7.2024.

Résumé

De nos jours, la langue ne se définit plus seulement comme un simple outil de communication entre les individus d'une communauté linguistique, comme l'illustrent les différents dictionnaires linguistiques, la langue revêt ainsi plusieurs enjeux. En effet, elle est souvent liée à un contexte culturel spécifique et un cadre de pensée particulier définissant une certaine vision et approche du monde. Elle constitue en ce sens un enjeu de puissance. Conscients de l'importance de la langue tant dans les négociations politiques(relation internationale) que dans les aspects économiques, les Etats tentent depuis plusieurs années de renforcer leurs liens en se basant sur cette dernière. Le présent article s'arc-boute sur la question de l'importance de l'enseignement de la langue chinoise comme seconde langue étrangère au Congo Brazzaville et de son rôle dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. Notre travail consistera d'épingler la situation de l'enseignement de la langue chinoise au Congo-Brazzaville, d'évoquer la nécessité de cet enseignement dans le système éducatif congolais, de démontrer comment cette langue peut aider à renforcer la coopération entre les deux pays et conduire vers l'émergence et enfin proposer des stratégies d'amélioration de cet enseignement afin de n'est cessé de développer une coopération fructueuse, en constante croissance. Afin de parvenir à cette finalité, nous utiliserons une approche qualitative tout au long de notre recherche tout en se basant sur des observations, des analyses et des expériences personnelles.

Mots clés : Congo-Brazzaville ; Chine ; relation bilatérale ; Importance ; enseignement ; Chinois

Introduction

Depuis l'établissement des relations diplomatiques, le 22 février 1964, les deux pays n'ont cessé de développer une coopération fructueuse, en constante croissance, couvrant pratiquement tous les domaines : diplomatique, culturel, commercial, économique, scientifique et technique. En témoignent les multiples visites officielles et échanges de délégations. On pourrait citer à ce titre : Les sept visites d'Etat du Président Denis Sassou N'Guesso en Chine (1980, 1987, 2000, 2005, 2010, 2016 et 2023) ; La visite d'Etat du Président Xi Jinping les 29 et 30 mars 2013 ; Les visites du Vice-premier ministre du Conseil des Affaires d'Etat (23-24 février 2005), du Premier ministre WEN Jiabao (19-20 juin 2006) ; La visite du Vice-premier ministre chinois des Affaires d'Etat, HUI Liangyu (4 septembre 2012) ; Celles de SEM ZANG Ming, Directeur Général du Département chargé des affaires africaines du Ministère chinois des Affaires Etrangères (1 décembre 2009) ; de LI Ruogu, Gouverneur de l'Eximbank Chine (27 mars 2010) ; de FU Zing, Vice-ministre du commerce (19-20 avril 2010) ; Les quatre visites de travail du Ministre congolais des Affaires Etrangères en Chine (1999, 2000, 2004 et 2006) et bien d'autres. Des visites, qui ont pour vocation de renforcer l'amitié sino-congolaise et à approfondir la coopération entre les deux pays.

1. La nécessité de l'enseignement du chinois au Congo

Avant de parler de la nécessité de l'enseignement du chinois au Congo, il est important de rappeler que la langue chinoise n'est pas la seule langue étrangère enseignée comme deuxième langue au Congo. Le Congo dispose bien d'autres secondes langues étrangères au même titre que le chinois dans son système éducatif. Des langues qu'on retrouve dans les enseignements secondaires que supérieurs. On n'y trouve l'espagnol, le russe, l'allemand, l'arabe, l'italien, le portugais etc.

1.1 Historique de l'Enseignement du chinois au Congo

L'enseignement du chinois au Congo date des années soixante dix. Le rapport de «Approche pratique de la diffusion du chinois en Afrique» publié par le Centre de Coopération Internationale chinois (WANG Hui, ZHENG Song 2022) indique que *le Congo (Brazzaville) est le premier pays d'Afrique à lancer les cours de chinois à l'école secondaire. L'enseignement du chinois a été lancé à l'école secondaire Drapeau rouge, l'actuel lycée chaminade.*

1.2 Première phase : 1970-1979

En octobre 1964, lors de la visite du Président Masamba - Deba en Chine, les deux parties ont signé le Traité d'amitié Chine - Congo, l'Accord de coopération économique et technique, l'accord sur le transport maritime et l'Accord de coopération culturelle

(ZHANG Xiang, CHE Xiao Mei, 2005). À la fin des années 1960, suivant le modèle de l'envoi d'équipes médicales chinoise en Afrique, la Chine a commencé à envoyer des enseignants au Congo (Brazzaville), d'abord dans la discipline des mathématiques, puis au début des années 1970, dans la discipline de l'enseignement de la langue chinoise comme deuxième langue étrangère.

Ces enseignants de chinois enseignaient principalement à la faculté des sciences humaines et sociales , l'actuelle faculté des lettres , arts et sciences humaines (Flash) de l'Université Marien-Ngouabi et dans certaines écoles secondaires. Au cours de la première moitié de l'année 1979, il ne restait plus que l'Université Marien-Ngouabi et le lycée de la Libération, rebaptisé par la suite « lycée Savorgnan de Brazza » avec des enseignants chinois enseignant le chinois (Wang Yongkang, 2023, P102,103,105).

1.3 Deuxième phase : 1988-1992

De 1988 à 1992, six enseignants locaux tous diplômés de l'Institut des langues de Beijing, l'actuelle Université des langues de Beijing, après leurs études, rentrent au Congo et commencent à enseigner le chinois dans les écoles secondaires. Le nombre total d'étudiants apprenant le chinois pendant cette période n'était pas élevé, et au fil du temps le nombre de classes et d'étudiants chinois commencèrent à augmenter. À titre d'illustration, à la fin des années 1970, le lycée de la Libération ne comptait que trois classes de chinois, puis onze classes au début des années 1990, atteignant plus de 500 élèves. Suite aux turbulences de la guerre civile qu'a connu le Congo (Brazzaville) le 5 juin 1997, la Chine finit par évacuer ses enseignants chinois.

Après la guerre civile de 1997, la Chine n'a plus repris avec l'envoi d'enseignants au Congo, et seuls les enseignants locaux reprisent l'enseignement du chinois.

1.4 Troisième phase : 1997-2012

Entre fin 1997 et 2012, les enseignements de langue chinoise se poursuivaient froidement dans quelques établissements publics et surtout avec peu d'influence dans le milieu scolaire. Le 15 juin 2012, le Congo Brazzaville s'est vu doté d'un Institut Confucius au sein de l'université Marien-Ngouabi, inauguré par le ministre congolais de l'Enseignement supérieur, Ange Antoine Abena, en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, Guan Jian. Fruit de la coopération scientifique et universitaire entre le Congo et la Chine, l'Institut Confucius de l'université Marien Ngouabi a pour mission de dispenser des cours de chinois, favoriser la connaissance de la culture chinoise, et renforcer les échanges éducatifs et culturels avec la Chine(Xinhua Net, 2012).

Les seuls enseignants officiellement formés à enseigner le chinois en permanence sont Messieurs Passy Ntomba, Malanda Jean de Dieu, Ebata Jean et Loumouamou Hilaire qui dispensaient les cours de chinois dans les lycées Savorgnan de Brazza, Thomas Sankara, Victor AUGAGNEUR et la faculté des lettres , arts et sciences humaines (Flash) de l'Université Marien-Ngouabi. En outre, Madame Edwige Kamitewoko, professeur à la faculté des sciences économiques de l'Université Marien-Ngouabi et ancienne diplômée d'une Université chinoise, dispensait également les

cours de chinois à la faculté des lettres , arts et sciences humaines (Flash) de l'Université Marien-Ngouabi.

2. L'influence du chinoise au Congo

Conscients de son influence et son impact dans le siècle de la mondialisation, le chinois a une grande importance dans le développement des visions communes des intérêts politiques et économiques internationaux. Tomescu Darina (2009) pense que « *dans l'époque de la globalisation, quand l'homme doit s'adapter rapidement aux réalités complexes, quand, il peut dépasser à tout instant, que ce soit physiquement ou virtuellement, les frontières de son espace linguistique, la capacité de communiquer efficacement dans une langue étrangère devient primordiale* ». Camillia Royas (2022) au sujet de l'avenir de la langue chinoise dans le monde affirme quant à elle qu' :« *apprendre le chinois est un atout majeur pour commercer avec la Chine* ».

Du point de vue de la langue elle - même, la diffusion du chinois a enrichi le paysage linguistique et l'écologie linguistique du Congo, tout en élargissant considérablement l'espace géographique du chinois à l'échelle mondiale.

Politiquement, la propagation de la langue chinoise au cours de ses dernières années au Congo a amélioré la compréhension mutuelle sino - congolaise et facilité la construction d'une communauté de destin sino - congolais plus étroite.

Actuellement, la Chine est le premier partenaire économique du Congo-Brazzaville dans plusieurs secteurs. Les deux pays sont encore plus proches qu'autrefois. Il est important de rappeler que la Chine et le Congo sont liés par un passé commun difficile qui au fil des temps les a rapprochés l'un de l'autre jusqu'à ce jour . La confiance mutuelle qui les unit a souvent été mise à l'épreuve, mais elle n'a jamais été trahie. A titre d'exemples, quand le Congo avait subi des ravages après la guerre civile du 5 juin 1997, la Chine était l'un des premiers pays à rouvrir son ambassade sur le territoire Congolais. Ce geste avait joué un rôle significatif dans la reconstruction du pays. Des contrats et des prêts en provenance de Pékin ont été accordés au peuple congolais. C'est aussi à partir de cette période que les deux parties ont commencé à intensifier leur coopération économique. En 2008, quand la Chine a été frappée par le séisme de Wenchuan (Sichuan), le Congo avait fait un geste symbolique en faisant un don d'un million USD à la Chine. En 2010, un second séisme frappait Yushu (Qinghai), et le Congo avait réagi en construisant une école primaire portant le nom du président congolais Denis Sassou Nguesso. Tous ces actes diplomatiques ont encouragé la Chine à multiplier ses investissements sur le territoire congolais. La coopération a ainsi franchi le cap économique et s'est élargie sur le plan culturel, éducatif, sanitaire, médiatique, sportif, agricole et professionnel (Niambi, N. T. 2018).

D'un point de vue économique, la diffusion de la langue chinoise a amélioré l'employabilité et l'esprit d'entreprise des apprenants du chinois au Congo, ainsi que les échanges économiques et commerciaux et les investissements étrangers entre la Chine et le Congo. Le chinois est devenu une véritable passerelle d'emploi pour la jeunesse congolaise. L'émergence de la Chine comme grande puissance économique oblige des nombreuses entreprises à s'adapter et à recruter, aussi bien au Congo qu'en Chine. À

titre d'exemple, actuellement au Congo la plupart des entreprises internationales ou locales chinoises recrutent les personnes qui comprennent, parlent et écrivent le chinois. Ce qui donne la possibilité d'obtenir un emploi de traducteur chinois vers le français ou l'anglais/français et vice-versa.

Sur le plan Culturel, la diffusion de la langue chinoise a amélioré la perception et la compréhension de la Chine et de la culture chinoise par les Congolais, contribuant à éliminer les stéréotypes existants et à renforcer les échanges inter-culturels entre les deux pays.

Sur le plan éducatif, la diffusion de la langue chinoise a facilité la coopération éducative entre la Chine et le Congo, stimulé l'internationalisation des établissements d'enseignement chinois et Congolais et renforcé l'influence de l'éducation chinoise au Congo. À titre d'illustration, nous avons la création de l'institut confucius au sein de l'université Marien-Ngouabi qui témoigne manifestement de la volonté des deux pays d'intensifier la coopération scientifique et universitaire.

En 2012 lors de sa création, M. MOYIKOUA ancien recteur de l'Université Marien-Ngouabi s'est exprimé dans une interview accordée sur l'Agence de Presse Xinhua (2012) que *“Face à la globalisation du savoir qui caractérise aujourd'hui le monde, l'université Marien ngouabi se réjouit de compter parmi ses 11 établissements, une structure de la langue chinoise et de diffusion de la culture chinoise”*. À ces propos, l'ancien recteur a ajouté que *“L'institut Confucius désormais participera non seulement à la formation des apprenants d'une langue étrangère, mais aussi à celle de ressources humaines pour le développement de notre pays”*

Depuis lors, l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi ne ménage aucun effort pour la promotion de la langue et la culture chinoise au Congo. Plusieurs Congolais manifestent de plus en plus le désir d'apprendre cette langue. Par exemple, *“ l'Institut a reçu en 2018 et pour la première depuis sa création plus de mille demandes d'inscriptions aux cours de langue chinoise ”* a fait savoir son directeur local , Antoine NGAKOSSO dans une interview accordée sur l'Agence d'Information d'Afrique Centrale (Les Dépêches De Brazzaville, 2022) lors de la célébration des dix ans d'implantation de l'Institut Confucius au sein de l'Université Marien-Ngouabi.

L'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi reçoit tout le monde sans discrimination, on y retrouve des apprenants divers composés d'élèves, d'étudiants, d'hommes d'affaires, cadres d'administration publics et privés et autres. Elèves et étudiants de chinois ont la possibilité de renforcer leur apprentissage dans ce centre et ses annexes et de passer le test de niveau de langue appelé chinese proficiency (Hanyu Shuiping Kaoshi en abrégé HSK), qui permet à ceux-ci de postuler pour une bourse afin d'aller perfectionner leur formation en Chine et aussi participer aux camps d'été en Chine organisé par l'institut chaque année.

Il importe de noter également qu'au regard de l'engouement croissant de l'apprentissage de cette langue surtout chez les jeunes Congolais , il a été créée en 2019 une antenne Confucius dans la ville capitale économique du pays et en 2021 l'ouverture des classes Confucius au lycée de la Révolution- CEG Gampo Olilou.

Abordant dans le même sens, dans un article intitulé « *l'enseignement du chinois a le vent en poupe dans les écoles africaines* » publié par l'Agence de Presse Xinhua (2016), Li Qihua montre l'importance et la nécessité de l'enseignement et l'apprentissage de la langue chinoise en Afrique " *Alors que les relations entre la Chine et l'Afrique s'intensifient, non seulement dans le domaine du commerce mais aussi en matière d'échanges entre les peuples, l'apprentissage de la langue chinoise s'étend des étudiants universitaires aux adolescents de pays africains. L'enseignement du chinois dans les écoles secondaires s'est implanté dans des pays comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie et Madagascar, et cette tendance devrait encore s'étendre.* " Le même article indique que lors du lancement d'un programme pilote de langue et de culture chinoise à Dar es Salaam en Tanzanie, le secrétaire adjoint permanent du ministère de l'Éducation, de la Science et de la Technologie de Tanzanie, Leonard Akwilapo, s'est exprimé dans le sens d'encourager les collégiens à apprendre le chinois tout en leur montrant les avantages d'apprendre cette langue et sa culture, qu'ils acquerraient des connaissances technologiques et des compétences très utiles des Chinois. Poursuivant ses propos, il a ajouté que le gouvernement Tanzanien formait des enseignants au sein des trois universités de leur pays afin qu'ils prennent la relève des enseignants bénévoles chinois.

Tous ces arguments cités prouvent à suffisance que l'influence du chinois en Afrique, particulièrement au Congo n'est plus à démontrer, ne reste qu'aux jeunes Congolais de saisir de cette opportunité et de se mettre à l'apprentissage afin de bénéficier de tous les avantages et opportunités qu'offre la langue chinoise.

3. Les Avantages du chinois dans le milieu Congolais

La Chine de par sa position économique s'est inscrite dans un partenariat "gagnant-gagnant" depuis le lancement de la coopération sino-africaine. Elle s'est disposée à partager ses technologies, à approfondir la coopération bilatérale et apporter son expertise avancée dans le but d'améliorer la qualité de la main d'œuvre africaine en générale et leur développement en particulier. Dans ce processus de développement, l'apprentissage de la langue chinoise est un atout incontournable; car c'est l'un des moyens par lequel l'on peut percer le secret de l'émergence de la Chine (Diane, 2023). La maîtrise de la langue chinoise pourrait dans le processus de coopération aider le Congo à atteindre son émergence telle que souhaitée par le gouvernement; à assurer un bon transfert de technologie; réaliser et multiplier de grands projets structurant du savoir-faire chinois dans de nombreux domaines notamment les infrastructures routières et sportives, construction des édifices, fabrication et vente des engins...

Par exemple sur le plan éducatif, la maîtrise du savoir-faire chinois peut aider le Congo non seulement à améliorer davantage plusieurs aspects de son système éducatif notamment la formation académique, universitaire et professionnelle, mais également parfaire certaines formations du domaine technique. En tant que langue internationale et d'avenir, elle offre des opportunités actuelles et futures. Toujours dans le secteur éducatif, grâce à des démarches administratives simplifiées, les jeunes congolais ont la possibilité de s'inscrire facilement dans les universités chinoises. Aussi, la Chine

octroie chaque année une trentaine de bourses d'études aux étudiants congolais, et à cela s'ajoutent aussi les bourses de l'Institut Confucius. la Chine contribue également à la formation de l'élite congolaise. En effet, plusieurs ingénieurs, journalistes, médecins, fonctionnaires et athlètes étudient, s'éloignent en Chine pour des séminaires professionnels dans les différentes villes chinoises dans l'objectif d'acquérir des connaissances et le savoir faire chinois. Ainsi , la maîtrise de la langue chinoise facilite le transfert de technologie chinoise si nécessaire pour le développement de notre pays le Congo.

La maîtrise du chinois permet de booster la pensée créative et d'améliorer nos compétences dans le domaine de l'éducation afin de résoudre les problèmes qui minent la société notamment sortir du sous-développement. En Chine par exemple la plupart des thèmes de recherche dans les universités visent à résoudre les problèmes de la société ou alors à améliorer les conditions de vie et le bien-être social de la population.

Dans le domaine culturel, Mahboubeh Fahimkalam dans son article intitulé «Influence de l'enseignement des langues étrangères sur la transmission de la culture» affirme que *“la culture reflète non seulement l'univers réel de l'être humain, mais la pensée, la vision du monde, les valeurs, la façon de la vie humaine. Et tout cela se concrétise dans la langue. On peut donc considérer la langue comme une couverture matérielle pour la culture”*. Cette affirmation nous emmène à comprendre que la maîtrise de la langue chinoise peut aider à connaître la civilisation chinoise; savoir comment la Chine a fait pour se construire; pour conserver et protéger plus de cinq mille ans de sa culture jusqu'à ce jour. À connaître les secrets de la médecine chinoise, ce qui pourrait aider à conserver, développer et valoriser la nôtre. Rappelons que la Chine s'est appuyée sur les valeurs confucéennes du goût de l'effort, de la réussite matérielle, du sens de la famille, du respect de l'expérience du savoir et de la discipline collective pour se développer.

Sur le plan commercial ou économique, la Chine représente un énorme marché et les opportunités économiques sont nombreuses. La maîtrise de la langue chinoise devient plus que jamais nécessaire pour réussir en affaires, et même pour l'auto-employabilité. À titre d'illustration pour ceux qui font dans le commerce (achat et vente des produits variés) nous pouvons nous rendre compte que la Chine adapte les marchandises à la bourse du client c'est à dire que pour un même produit (chaussure) nous avons la possibilité de l'avoir à un prix bas, un prix moyen ou un prix très élevé en fonction de la qualité et du choix souhaité. L'essentiel étant de ne perdre aucun potentiel client. La langue chinoise nous ouvre plusieurs portes, par exemple l'acheteur qui maîtrise la langue peut lui-même au travers des sites d'achats en ligne comme Alibaba pour commander sa marchandise de la Chine pour le Congo et la vendre sans toute fois nécessiter l'aide d'un intermédiaire.

Sur le plan infrastructurel, il n'est plus à démontrer, il suffit d'observer l'offensive chinoise au Congo en matière de grands contrats au niveau de la construction. Par exemple dans le cadre de la coopération scientifique, technique et culturelle, la Chine a

réalisé la réhabilitation du stade Alphonse Massamba-Debat, la réhabilitation du Centre émetteur OM-OC du Djoué, la construction de l'hôpital de Loandjili à Pointe-Noire, la construction du Centre National de Radio et de Télévision, la construction du siège de la Cour Constitutionnelle à Brazzaville, la construction du siège du Ministère des Affaires Etrangères à Brazzaville, la construction et l'extension de l'aérogare de l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire, la réhabilitation des sièges du Groupe SNPC(Société nationale des pétroles du Congo) à Brazzaville et à Pointe-Noire, l'adduction d'eau à Sibiti, Mossaka et Oyo, la révision du barrage hydroélectrique de Moukoulou, la construction du siège de la Préfecture de Brazzaville, la construction de la grande bibliothèque universitaire à l'Université Marien Ngouabi à Brazzaville, la construction de l'hôpital de Mfilou.

Dans le cadre du partenariat stratégique, il sied de noter que depuis la mise en place du partenariat stratégique en juin 2006, le Congo avait soumis à la partie chinoise huit projets dont le financement évalué à 1600 millions de dollars US, financement accordé pour les constructions l'aérogare d'Ollombo, les lignes associées au barrage d'Imboulou, l'aérogare de l'aéroport international de Maya-Maya à Brazzaville, la route Obouya-Boundji-Okoyo, la route Pointe-Noire - Dolisie, la route Makoua-Mambili, l'usine d'eau potable de Djiri à Brazzaville, la construction des logements sociaux. Tous ces projets ce sont déjà réalisés .

Par ailleurs, lors de la visite de travail à Brazzaville du Vice-premier ministre chinois des Affaires d'Etat HUI Liangyu, le 4 septembre 2012, les deux pays avaient conclu sept accords d'un montant total de 975 millions d'euros, dont 792 millions devaient servir à la reconstruction des zones de la capitale détruites par les explosions de Mpila le 4 mars 2012.

Enfin la partie congolaise a récemment soumis d'autres nouveaux projets aux partenaires chinois qui sont déjà réalisés comme la construction du siège du parlement, un don offert par la chine lors de la visite du vice-ministre du Commerce, Qian Keming en 2017 et bien d'autres en cours de réalisation .

Ceci dit qu'en apprenant et en copiant la technologie chinoise le Congo peut relever le niveau d'infrastructure du transport routier, aérien, maritime et ferroviaire afin de réaliser sa vision du développement .

4. Problèmes et défis de l'enseignement du chinois au congo

En depit de ce que la langue chinoise soit en plein essor au Congo Brazzaville, celle-ci connaît également d'énormes difficultés dans le procesus de son enseignement. Après plus d'une cianquantaine d'années, la situation de l'enseignement du chinois au Congo reste encore critique. Karrel L B N (2014) dans son article« l'état actuel de l'enseignement du chinois au Congo-Brazzaville » affirme que la promotion du chinois au Congo est en plein essor, mais fait face à diverses contraintes comme: la carance du matériel pédagogique, l'insuffisance du personnel enseignant etc. À cet effet, il propose des recommandations et des solutions pour une bonne amélioration de l'enseignement du chinoise au congo. Wang Yongkang (2023) au travers d'une enquête, fait une « étude

sur les opportunités et défis du nouveau développement de l'enseignement du chinois au Congo Brazzaville» affirme qu'à l'heure actuelle, l'éducation en langue chinoise au Congo est entrée dans une nouvelle phase de développement mais fait face à diverses contraintes entre autres : les mauvaises conditions d'enseignements et d'apprentissages, les méthodes d'enseignements non appropriées, le manque du matériel pédagogique exclusivement Congolais, l'insuffisance du personnel enseignant et même l'espace d'apprentissage insuffisant à l'Institut Confucius etc . À cet effet, il propose des solutions efficaces afin de promouvoir le développement du chinois au Congo.

Selon les résultats statistiques d'une enquête menée par l'Institut Confucius en 2022 sur la situation de l'enseignement du chinois au Congo, montre bien qu'à ce jour des cours de chinois sont dispensés au total dans 22 écoles secondaires publiques, 33 écoles primaires et secondaires privées, une université privée, ainsi qu'à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, l'Académie Militaire Marien-Ngouabi et l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi. En ce qui concerne le nombre d'enseignants et apprenants, le Congo compte au total 46 enseignants locaux de chinois, 9 670 apprenants, dont 67 élèves de la maternelle, 292 élèves du primaire, 2 013 élèves du premier cycle du secondaire, 6 951 élèves du secondaire, 98 apprenants à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, 99 apprenants à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, 5 apprenants de l'Université du Centre Africain pour l'Apprentissage et le Développement des Sciences de l'Environnement et du Développement Durable, 145 apprenants actuels de l'Institut Confucius.

Face à cette course d'établissements; à l'instauration des cours du chinois et l'augmentation considérable du nombre d'apprenant à travers le pays, l'insuffisance du personnel enseignant est un défi majeur que le Congo se doit de relever, car le problème du manque d'enseignants empêche certains apprenants dans certains établissements d'avoir accès aux cours de chinois malgré le désir d'apprendre et l'intérêt qu'ils accordent à cette dernière.

5. Contre - mesures et recommandations

L'enseignement et l'apprentissage du chinois au Congo a un impact positif profond sur les apprenants en générale et sur la société en particulier. Pour plus d'impactivité il est important de revoir les conditions d'enseignement et d'apprentissage de cette langue, de développer de nouvelles stratégies d'enseignement afin de faciliter, améliorer l'apprentissage et contribuer au développement du Congo.

Afin d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage de la langue chinoise au Congo, le Congo en partenariat avec la Chine peut:

Construire des laboratoires de langues dans tous les établissements secondaires et universitaires et les équiper. Ceci permettrait aux apprenants de s'exercer à tout moment ;

Construire et équiper les bibliothèques des établissements scolaires et universitaires en documentation de langue chinoise;

Instaurer l'enseignement du chinois dans les séries scientifiques dans les établissements secondaires et universitaires, ceci permettrait aux apprenants de ces séries d'être mieux outillés pour acquérir la science et la technologie sans faire face à la barrière linguistique :

Intensifier les programmes d'échanges d'étudiants entre les deux pays. À l'exemple du Kenya qui a conclu un accord avec la China Education Association for exchange (CEAIE) qui est une organisation chinoise à but non lucratif afin d'améliorer les compétences professionnelles et technique des administrateurs et formateurs des établissements de formation technique. Cela pourrait aider à vite améliorer et rehausser les capacités des enseignants Congolais dans le domaine de l'enseignement du chinois;

Créer un département de langue chinoise au sein de l'université Marien-Ngouabi ce qui permettra l'ouverture d'une filière de langue chinoise afin de faciliter la formation sur place des enseignants de la dite langue, rappelons que jusqu'à ce jour, l'université Marien-Ngouabi n'a pas encore de département en langue chinoise malgré les accords signés entre l'université Marien-Ngouabi et celle de Jinan en Chine en juin 2012.

Vulgariser les enseignements du chinois dans tous les départements au sein de l'université Marien-Ngouabi. Il sied de noter que les effectifs des apprenants de cette langue ne cessent de croître au fil des années ;

Encourager les étudiants qui obtiennent la bourse de coopération de choisir les filières en relation avec l'enseignement du chinois;

Créer des emplois qui pourront leur permettre de mieux défendre les intérêts du Congo dans le domaine de la coopération sino-congolaise ;

Améliorer l'accès à internet dans les établissements scolaires et Universitaires et concrétiser la digitalisation des enseignements;

Elaborer des manuels avec les thèmes d'enseignements propres aux réalités des Congolais à l'enseignement secondaire et supérieur.

CONCLUSION

Après une étude tongible, nous avons montré par tous les moyens possibles que nous avons eus à notre disposition, comment l'enseignement du chinois est Un véritable atout de consolidation de relation bilatérale entre le Congo Brazzaville et la Chine, tant soit sur le plan politique, économique, culturel et éducatif. Cest pour cette raison que le Congo devrait sans hésiter ni attendre à porter un regard favorable sur la question d'amélioration des conditions de l'enseignement du chinois qui est sans doute un atout majeur pour sa marche vers le développement .

Bibliographie

- [1] Camilla Royas.(2022).L'avenir de langue chinoise dans le monde des affaires. Journal Nectar du Net <https://www.nectardunet.com> [consulté le 4 septembre 2022]

- [2] Diane GUEMKAM OUAFO ARMELLE. «Importance de l'enseignement/apprentissage du chinois du Cameroun », dans *Langues & Cultures*, 2023, PP-225-233.
- [3] Dr Mahboubeh Fahimkalam : Influence de l'enseignement des langues étrangères sur la transmission de la culture, *Revue Annales du patrimoine*, Université de Mostaganem, N° 12, 2012, pp. 45 - 56.
- [4] Savrin, L . L'enseignement d'une Langue Étrangère: La nécessité et l'impact sur la société en France et Aux Etats-Unis. Department of French and Francophone Studies, June 2017, pp.2.
- [5] Li Qihua. 2016 . L'enseignement du chinois a le vent en poupe dans les écoles africaines; *Journal Xinhuanet*.
- [6] Niambi, N. (2018) Bilateral Cooperation between China and Congo-Brazzaville: The Other Side of the Ledger. *Open Journal of Political Science*, 8, 227-238.
- [7] Karrel L B N .刚果布汉语教学现状及对策研究[J].明日风尚,2018,(08):380.
- [8] 张百成.刚果高中汉语教学情况调查研究以首都布拉柴维尔为例 [D].南京师范大学硕士论文, 2019: 12-23
- [9] 牛长松:《中国与非洲教育合作的新范式》,《比较教育研究》2010年第4期,第22、23页。
- [10] 王永康.刚果(布)中文教育新发展的契机与挑战[J].非洲语言文化研究,2023,(01):101-116.
- [11] 王永康, 2022. 让汉语之花在刚果大地绽放——马利安·恩古瓦比大学孔子学院发展纪实[J]. *中国投资 (中英文)*, (Z4): 112-114.
- [12] 《中华人民共和国外交部——习近平同刚果(布)总统萨苏就中刚建交60周年互致贺电》, 载
https://www.mfa.gov.cn/fra/zxxx/202402/t20240223_11249016.html
- [13] Université Marien Ngouabi: <http://www.univ-mngb.net/>[En français.Dernière vérification: novembre 2010.]

<https://www.ujn.edu.cn/info/1047/95681.htm>

<https://www.icc.org.cn/specialties/internationalcommunication/691.html>

<https://congomediatime.com/>

<https://www.adiac-congo.com/content/>

<http://adiac.netisse.eu/content/>

http://cg.china-embassy.gov.cn/fra/zgzj/jyj/201411/t20141125_6709033.htm

http://www.focac.org/fra/lhyj_2/zxxx/201208/t20120827_8092735.htm

<http://www.brazzaville.cg/fr/>

http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-11/19/c_138566106.htm

<http://cg.china-embassy.org/chn/1.jgg/gggk/>